

CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS E O TROMBOEMBOLISMO VENOSO: UMA REVISÃO NARRATIVA

ORAL HORMONAL CONTRACEPTIVES AND VENOUS THROMBOEMBOLISM: A NARRATIVE REVIEW

Graziani Izidoro Ferreira ¹
Ana Luiza Rodrigues Silva de Moraes ²
Pamela Furtado Salvador ³

Manuscrito recebido em: 28 de maio de 2023.

Aprovado em: 28 de dezembro de 2023.

Publicado em: 31 de dezembro de 2024.

Resumo

Introdução. A presente pesquisa desenvolve sobre a relação entre os anticoncepcionais hormonais orais (ACHOs) e o tromboembolismo venoso, especificando os tipos de ACHOs e seus potenciais riscos para o desenvolvimento de trombose venosa. **Objetivos.** Conhecer a influência dos contraceptivos hormonais orais sobre a incidência de trombose venosa em mulheres em idade reprodutiva e compreender a ação do estrogênio e progesterona presentes nos ACHOs sobre os fatores de coagulação e hemostasia. **Método.** Trata-se de uma revisão narrativa construída a partir de artigos selecionados após busca nas bases de dados *Scientific Eletronic Library Online (SCIELO)*, *Google Acadêmico*, manuais e pareceres técnicos do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), *U.S. National Library of Medicine (PUBMED)* e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). **Resultado.** Constatou-se que dentre os contraceptivos hormonais orais a relação entre estes e o tromboembolismo venoso se dá pelo composto etinilestradiol que é capaz de alterar os fatores de coagulação fisiológica. **Conclusão.** Finda-se na constatação de que os ACHOs influem no aditamento do tromboembolismo venoso e no essencial papel da enfermagem atuante na atenção primária na prevenção de tal patologia, perpetuando o contínuo estudo da temática.

Palavras-chave: Contraceptivos Hormonais Femininos; Trombose Venosa; Anticoncepcionais Hormonais Orais; Contraceptivos com Estrogênio.

Abstract

Introduction. This research focuses on the relationship between oral hormonal contraceptives (OCHOs) and venous thromboembolism, specifying the types of OCHOs and their potential risks for developing venous thrombosis. **Objective.** Know the influence of oral hormonal contraceptives on the incidence of venous thrombosis in women of reproductive age and understand the action of estrogen and progesterone present in ACHOs on coagulation and hemostasis factors. **Methods.** This is a narrative review based on articles selected after searching the Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Scholar, *Federal Nursing Council (COFEN)* manuals and technical opinions, *U.S. National Library of Medicine PUBMED*

¹ Doutora em Enfermagem pela Universidade de Brasília. Docente no Centro Universitário Unieuro. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4769-0104> E-mail: graziani.ferreira@unieuro.edu.br

² Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Unieuro. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5513-5397> E-mail: analuizadf321@gmail.com

³ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Unieuro. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0847-3425> E-mail: pamelafsh@gmail.com

and the *Virtual Health Library (VHL)* databases. **Results.** It was found that the relationship between oral hormonal contraceptives and venous thromboembolism is due to the compound ethinylestradiol, which is capable of altering physiological coagulation factors. **Conclusion.** The study concludes with the finding that OCAHs influence the addition of venous thromboembolism and the essential role of primary care nurses in preventing this pathology, perpetuating the ongoing study of the subject.

Keywords: Female Hormonal Contraceptives; Venous Thrombosis; Oral Hormonal Contraceptives; Estrogen Contraceptives.

INTRODUÇÃO

O anticoncepcional hormonal oral (ACHO) é um método de anticoncepção mais adotado do mundo¹. Atualmente, sabe-se que oferece contracepção eficaz e benefícios não contraceptivos. Segundo o Ministério da Saúde na Cartilha “Métodos Contraceptivos na Atenção Básica”², o ACHO é um método contraceptivo com alto índice de eficácia contra gravidez indesejada e contribui com o planejamento familiar. Pode ser usado como única forma contraceptiva ou combinada com outro método contraceptivo, como o método de barreira (camisinha).

Atualmente, no mercado existem os contraceptivos hormonais de utilização única de progestagênio, os combinados e os de emergência. Dentre as pílulas combinadas existem as monofásicas, bifásicas e trifásicas. As monofásicas contêm em sua composição estrogênio e progesterona na mesma dosagem, consistindo em 21 a 22 comprimidos. Já bifásicos e trifásicos possuem doses variáveis de estrogênio e progestagênio ao longo do ciclo, o que contribui para a redução de efeitos colaterais e metabólicos no organismo da mulher. Esses contraceptivos atuam inibindo a ovulação, causam alterações no muco cervical e na estrutura química do endométrio. Os componentes sintéticos dos contraceptivos são bem semelhantes aos que são produzidos no ovário feminino. Quando utilizados corretamente e de forma constante, apresentam uma taxa de falha média de cerca de 0,1 %.²

Contudo, ao se comparar as mulheres em idade fértil que fazem uso dos contraceptivos contendo estrogênio, com aquelas que não tomam, é possível observar um aumento no risco de tromboembolismo dentro do grupo que utiliza contraceptivos hormonais orais de forma contínua. Entende-se que altas doses de etinilestradiol, podem resultar em um maior risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso (TEV) e

são considerados um importante efeito colateral dos contraceptivos orais. O estrogênio presente nos contraceptivos hormonais orais atua alterando a ação hemostática do organismo. Por outro lado, o progestagênio quando utilizado isoladamente dificilmente resulta em riscos de desenvolvimento de qualquer tipo de trombose. O estrogênio etinilestradiol é responsável por induzir as alterações que ocorrem durante os processos de coagulação.³

Assim, este artigo teve como objetivos conhecer a influência dos contraceptivos hormonais orais sobre a incidência de trombose venosa em mulheres em idade reprodutiva, bem como compreender a ação do estrogênio e progesterona presentes nos ACHO sobre os fatores de coagulação e hemostasia. Desta forma, esta pesquisa faz-se importante pois evidencia e explica os efeitos prejudiciais que estes contraceptivos orais podem ocasionar na saúde da mulher em idade reprodutiva que o utiliza, bem como atrair a atenção para a temática colocando em pauta o risco e benefício destes medicamentos, de maneira a enriquecer social e cientificamente o conhecimento sobre a temática.

MÉTODOS

O artigo em questão trata-se de uma revisão narrativa. A revisão narrativa se caracteriza por uma análise que possui o objetivo de sintetizar e descrever um ponto de vista teórico e contextual sobre estudos existentes. Dessa forma ela possibilita a exploração de numerosos temas e abordagens teórico-metodológicas, advindos de diversas fontes de pesquisa e documentos.⁴

O trabalho obteve informações através das bases eletrônicas *Scientific Eletronic Library Online* (SCIELO), *U.S. National Library of Medicine* (PUBMED), *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS), manuais e pareceres técnicos do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e Google Acadêmico através da utilização dos descritores: “contraceptivos hormonais femininos”, “trombose venosa”, “anticoncepcionais hormonais orais”, “contraceptivos com estrogênio” e “contraceptivos com progestagênio”. Os descritores, ou palavras-chaves, foram utilizados em sua versão em português assim como os artigos pesquisados e publicados nos últimos 5 anos.

Os dados foram analisados por meio da síntese descritiva, através da qual se originaram quatro tópicos de discussão. O primeiro tópico aborda acerca dos contraceptivos hormonais orais e seus dois subtipos: anticoncepcionais combinados em estrogênio e progestagênio e contraceptivos de utilização única de progestagênio, em que se inclui os anticoncepcionais de emergência. O segundo tópico descreve a respeito do tromboembolismo venoso e suas duas subdivisões: trombose venosa profunda (TVP) e tromboembolismo pulmonar (TEP). O terceiro tópico narra sobre a relação entre a trombose venosa e os contraceptivos hormonais orais. E por fim, quarto tópico reproduz quanto ao papel do enfermeiro na prevenção de novos casos de trombose venosa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Contraceptivos Hormonais Orais

Os contraceptivos hormonais orais têm como principal função a contracepção e o planejamento familiar. Para a criação e uso desses medicamentos, são utilizados hormônios específicos sintéticos isolados ou combinados.⁵ Entre os contraceptivos hormonais orais, existem duas variações: a utilização única de progestagênio e os combinados em progestagênio e estrogênio.¹

Os contraceptivos hormonais orais que usam apenas progestagênio, conhecidos como pílulas orais de progestagênio (POPs), receberam destaque e atenção da Organização Mundial de Saúde (OMS) por serem contraceptivos que não aumentam o risco de eventos cardiovasculares, como tromboembolismo venoso (TEV), infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico (AVE), além de não haver comprovação de que alteram o processo de hemostasia. Atualmente, são utilizados os progestagênios orais: noretisterona, desogestrel ou drospirenona, que são diferenciados na escolha com base na análise do mecanismo de ação e eficácia para o alcance da contracepção.⁶

A noretisterona age espessando o muco cervical resultando na dificuldade ou impossibilidade da passagem do espermatozoide pelo canal vaginal em sentido ao útero e trompas. Além disso atua na maturação do tecido endometrial, deixando-o inviável para a nidação, sua taxa de falha varia de 4 a 7,9%.

Já o desogestrel e drospirenona participam no bloqueio gonadotrófico, impedindo a liberação de LH (principal) e FSH e, conseqüentemente impedindo a ovulação. Suas taxas de falha 0,14% e 0,72% respectivamente. As POPs apresentam contra-indicações baixas e são indicadas para todas as mulheres em idade reprodutiva, inclusive aquelas com risco aumentado para eventos cardiometabólicos, como hipertensas, tabagistas, obesas, diabéticas e entre outras, ou com alteração de hemostasia. No entanto, são contra-indicadas para aquelas que não podem usar contraceptivos combinados devido à presença do estrogênio, além de serem contra-indicadas para puérperas advindas de partos ou abortos.⁶

Um estudo realizado em 2022 pelos autores Machado e Politano mostrou que em uma análise de 1.113 mulheres em idade reprodutiva (menarca à menopausa) do Sistema Único de Saúde (SUS), 18% delas utilizam deste método para a contracepção.⁶ Contudo, na indicação do método, é importante orientar sobre os possíveis efeitos colaterais, que geralmente ocorrem nos primeiros 90 dias, com destaque para a alteração do sangramento. É possível que ocorra amenorreia, infreqüência, freqüência, regularidade e prolongamento do sangramento nas usuárias. Secundariamente há relatos de cefaleia, ganho de peso, mastalgia, mudança de humor, tontura e acne.⁷

Segundo Guazzelli e Sakamoto (2020) e Machado e Politano (2022) nos dias atuais, poucos estudos foram publicados sobre possíveis riscos para a saúde das usuárias das POPs, pelo fato de que este método é o mais seguro entre os contraceptivos hormonais orais, pois não apresentam riscos venosos e vasculares aumentados.^{6,7}

Informam ainda os autores que as pílulas de progestagênio alteram o remodelamento ósseo, ou melhor definindo, aumentam a reabsorção do tecido ósseo, resultando em um novo tecido ósseo prejudicado. Isso ocorre devido a supressão gonadotrófica, que traz um efeito hipoestrogênico, sendo o responsável pelos prejuízos ósseos relatados.^{6,7} No entanto, a densidade mineral óssea (DMO), ou seja, o tecido ósseo em usuárias das POPs, não é definitivamente prejudicado. Até os dias atuais, ainda se discute se há prejuízo ósseo em usuárias de POPs.⁶

Os contraceptivos orais combinados (COC's) são contraceptivos orais compostos pela síntese dos hormônios estrogênio e progesterona, ambos sintetizados nas glândulas adrenais e produzidos pelos ovários durante a fase reprodutiva da mulher. Quanto aos estrogênios, temos o estriol, estradiol e estrona, que são considerados seus principais tipos.⁵

Estes têm seu mecanismo de ação baseado na supressão da produção dos hormônios luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH) na corrente sanguínea devido a inibição do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) pelo hipotálamo, através da ação do estrogênio e progesterona no organismo. Isso mantém os óvulos adormecidos, inibindo o processo de ovulação, espessando do muco cervical para bloquear a passagem dos espermatozoides e diminuindo o espessamento do endométrio.⁵

Para os progestágenos, existem em sua classe de fármacos orais a norestisterona, desogestrel e drospirenona, que são os fármacos mais comuns atualmente e apresentam menor risco de efeitos prejudiciais ao sistema cardiovascular. Já para o estrogênio, utiliza-se o etinilestradiol. Ambos os hormônios podem ser encontrados em forma sintética e natural. Em sua forma sintética, são usados na composição de contraceptivos hormonais e durante terapia medicamentosa nos casos de reposição hormonal em mulheres em período de menopausa.⁶

Sua ação farmacodinâmica tem início com a absorção pelo trato gastrointestinal. Em seguida, o estrogênio é transportado pela corrente sanguínea até o fígado. Após esse processo, certos elementos da composição do estrogênio são convertidos, perdendo sua ação contraceptiva, enquanto a outra parte circula novamente pelo trato gastrointestinal. Uma porção é eliminada por processos fisiológicos, e a outra parte passa por processos enzimáticos ocasionados pelas bactérias do intestino, processos estes que o transformam em estrogênio ativo com alto nível hormonal.⁵

Os contraceptivos combinados em seu uso prolongado podem comprometer a circulação sanguínea, aumentando o risco no desenvolvimento de doenças cardiovasculares como TEV.⁸ Além disso, são relatados efeitos colaterais, como aumento moderado na pressão arterial, diabetes mellitus, alterações da libido, cefaleia, êmese e náusea em usuárias. Atualmente, cerca de 100 milhões de mulheres em idade reprodutiva, entre 15 e 49 anos, fazem uso de contraceptivo oral combinado.⁶

Apesar dos efeitos colaterais ocasionados pelos COC's, atualmente eles apresentam um grande avanço em suas formulações, sendo utilizados também como forma terapêutica eficiente, além de sua função contraceptiva, para tratamento de acne, endometriose, ciclo menstrual desregulado, síndrome do ovário policístico e diminuição na ocorrência de câncer de ovário.⁵

Por fim, existem também as pílulas hormonais orais de emergência. A anticoncepção de emergência (AE) serve para evitar que uma gestação se estabeleça logo após uma relação sexual desprovida de algum contraceptivo. Têm-se conhecimento das opções de AE: Método Yuzpe, pílulas contendo apenas progestagênio, que no caso da AE se utiliza o levonorgestrel, DIU de cobre, pílula de acetato de ulipristal e a pílula de mifepristona. Contudo, vale ressaltar que, dentre as opções existentes, no Brasil, apenas a pílula levonorgestrel é utilizada como AE.⁹

A Pílula de levonorgestrel, para que se tenha o efeito esperado, é necessário que seja ingerida no período máximo de 120 horas (5 dias) após a relação sexual desprotegida, tendo sua eficácia reduzida contínua e significativamente a cada hora que se distancia do ato sexual em questão. A pílula de levonorgestrel, dentre as AE, mostrou-se a mais eficaz em um estudo sistemático presente no artigo “Anticoncepcional Hormonal Apenas de Progestagênio e Anticoncepção de Emergência” de 2020.⁹

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) aprovou a dosagem de 1,5 mg do composto levonorgestrel a cada pílula, a qual pode ser tomada em dose única de 1,5 mg ou duas pílulas, com intervalo de 12 horas, de 0,75 mg. Dessa forma, as usuárias conseguem aderir o contraceptivo em farmácias, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sob prescrição de enfermagem ou, no caso de farmácias, sem prescrição. O uso mais frequente dessas pílulas é observado no grupo de jovens de 20 a 24 anos, mas também é relatado o uso em mulheres de 15 a 49 anos, de acordo com a última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006.⁹

O levonorgestrel possui um mecanismo de ação não muito conhecido, mas sabe-se que ele se concentra na transição da ovulação e no impedimento da fecundação. Acontece que o óvulo não será liberado, ou o óvulo que seria produzido e perfeitamente liberado será alterado para um óvulo imaturo e imperfeito, impedindo assim a fecundação. Ele também age atrapalhando a motilidade do espermatozoide através da alteração do endométrio. Em relação aos seus efeitos adversos, há relatos de usuárias que sentiram incômodos como cefaleia, tontura, náusea, vômitos e, em sua grande maioria, alteração de sangramento, assim como as usuárias das POPs.⁷

Para entender melhor seu mecanismo de ação, é importante relembrar a farmacocinética dos AE. Quando a pílula de levonorgestrel é ingerida, logo é metabolizada pelo fígado e liberada para o intestino. A partir daí, ela se direciona para a corrente sanguínea até alcançar o útero, ovários e tubas uterinas, dando início ao seu mecanismo de ação até a contracepção efetiva. Essa contracepção acontece porque o fármaco é capaz de alterar o pH tanto do útero quanto do canal vaginal e do muco cervical, atrapalhando a movimentação espermática, alterar a motilidade tubária e a movimentação das fimbrias, a fim de alcançar a inibição ou imperfeição ovulatória.¹⁰

No entanto, um estudo recente intitulado “Contraceptivos de Emergência: Uma Revisão Teórica Do Tipo Narrativa Para Identificar Evidência Da Farmacodinâmica e do uso desses Medicamentos” mostra que o uso indevido e irracional dos AE pode trazer riscos para a saúde da usuária. Sabe-se que o uso prolongado, repetido e em altas doses do fármaco aumenta o risco de desenvolvimento do câncer de colo de útero e de mama, infertilidade definitiva e, mais comumente, a perda da eficácia contraceptiva do levonorgestrel. Além disso, os AE não previnem o acometimento de ISTs.¹⁰

- Tromboembolismo Venoso

O Tromboembolismo venoso é uma doença cardiovascular que ocupa o terceiro lugar no *ranking* das doenças cardiovasculares mais comum em todo o Ocidente. Entenda-se que essa patologia possui um complexo processo fisiopatológico que influencia principalmente na redução ou imperfeição do fluxo sanguíneo. Para que se entenda melhor, há uma formação de trombos, também nomeados de coágulos, nas veias do acometido de forma que estes podem, ou não, deslocar-se de lugar, recebendo então a nomenclatura de êmbolos, percorrendo o sistema circulatório e estabelece-se em algum local não pré-estabelecido.¹¹

Há autores que abordam o assunto como uma patologia no sistema de coagulação que é consequência de um desequilíbrio dos fatores pró-coagulantes, anticoagulantes e fibrinolíticos. Além disso, explicam que contribuem com os componentes da Tríade de Virchow, que são estase sanguínea,

hipercoagulabilidade e lesão endotelial. Quando desencadeados, estes propiciam a formação de trombos, e posteriormente, o TEV. Dentre os tipos desta doença, existe as subdivisões: Trombose venosa profunda, que compreende a forma habitual e prevenível da TEV, e Tromboembolismo Pulmonar, que corresponde ao maior índice de mortalidade, estimada entre 13 e 17%.¹¹

Dentre os grupos com maior risco para desenvolvimento do tromboembolismo estão os hospitalizados, pessoas com neoplasia maligna, cardíacos crônicos, obesos, portadores de doença renal crônica (DRC), histórico familiar de antecedentes de TEV, hereditariedade trombolítica.¹²

Contudo, há um destaque para a discussão científica que perdura desde meados de 1961, ano em que se teve o primeiro relato médico-científico do aumento do risco de TEV em usuárias de contraceptivos hormonais orais. Desde então, estudiosos produzem artigos científicos a fim de esclarecer acerca do assunto. Conclui-se que o risco aumentado para o TEV através dos ACHOs deve-se a presença do etinilestradiol, estrogênio utilizado nas pílulas hormonais combinadas, ou seja, excluem-se as pílulas apenas de progestagênio. A progressão do risco segue em conjunto com a dosagem de etinilestradiol contida na pílula, o peso e a idade da usuária. Sabe-se também que o reinício do uso dos ACHOs após um período superior a 4 semanas também influi no aditamento do desenvolvimento do TEV.³

Fisiologicamente, os contraceptivos hormonais orais atuam na coagulação, aumentando os fatores que integram a cascata de coagulação (protombina, fator VII, VIII, X e fibrinogênio) e diminuem a capacidade anticoagulante da proteína S e antitrombina, resultando muitas vezes na formação de trombos.¹³. Dentre o grupo das usuárias dos COs existe uma predisposição aumentada para aquelas que são portadoras de trombofilia hereditária, histórico familiar da doença (sendo 15 vezes mais propício ao acometimento do que as não usuárias), obesas e tabagistas.³

Por consequência do desprendimento da fração de um coágulo que se deslocou da circulação venosa até os membros inferiores, pulmão, coração e cérebro, respectivamente, as complicações tromboembolísticas resultam, principalmente, em edema de membros inferiores (MMII), embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio (IAM) e AVE.¹²

O princípio fisiopatológico está focado na tríade de Virchow. Inicia-se o pensamento na estase sanguínea nas veias (diminuição ou a cessação do fluxo sanguíneo no endotélio), presumivelmente ocorrendo devido à amplificação e sinuosidade das arteríolas. A lesão endotelial que exprime a matriz de colágeno que contém fator tecidual, que incita a cascata de coagulação. Quando iniciada, transcorre a formação de trombos devido ao dinamismo das protrombinas que convertem fibrinogênio em fibrinas, unificando as paredes dos vasos e das células sanguíneas (hemácias), resultando, assim, em trombos. Por fim, a hipercoagulabilidade pode ocorrer de forma adquirida (como consequência de impactos que levam à liberação de substâncias pró-trombóticas no sistema circulatório sanguíneo) ou hereditária (esfera genética), sendo esta a responsável pela metamorfose dos fatores de coagulação, tais condições predispoem a instauração de eventos trombolíticos.¹⁴

- Relação da Trombose Venosa e os Contraceptivos Hormonais Orais

Os COC's com os hormônios progestagênio e estrogênio estão correlacionados com a evolução de eventos trombolíticos, com possíveis alterações no sistema hemostático. O estrogênio interfere na coagulação natural do organismo, diminuindo a produção da proteína S e antitrombina (efeito pró-coagulante), que são componentes importantes do sistema anticoagulante plasmático fisiológico, além de favorecer o surgimento da trombina que, favorece o aumento dos fatores de coagulação, predispondo à trombose.¹⁵

Os contraceptivos orais isolados com progesterona não estão associados a complicações na coagulação, portanto apresentam baixo índice no desenvolvimento de TEV. No entanto, o progestagênio possui capacidade de se conectar aos receptores de progesterona e entendendo-se que o progestagênio provoca sequelas diferentes em comparação aos produzidos pelos contraceptivos orais combinados, por conta de sua característica que consiste em se conectar aos receptores do hormônio estrogênio. Essa combinação pode ocasionar outros tipos de trombose, que serão definidas pelos tipos de progestagênio e estrogênio combinados entre si. Ao comparar os efeitos ocasionados pelos COC's e pelos contraceptivos orais apenas com progesterona (POP), é aceitável dizer que o hormônio etinilestradiol (EE) seja um fator

consideravelmente responsável pelo desenvolvimento da trombose em mulheres. Quanto maior a dosagem de EE nas COC's, maiores são os riscos no desenvolvimento do TEV.⁸

Mulheres em idade reprodutiva que fazem uso de contraceptivos de terceira geração de baixa taxa hormonal possuem maiores chances de manifestarem doenças trombóticas se comparadas a grupos que utilizam contraceptivos combinados de segunda geração de baixa taxa hormonal. Este fator aumenta nos primeiros meses de uso do contraceptivo, principalmente quando associado a comorbidades como imobilidade, cirurgias e eventos trombolíticos hereditários.⁸

- O Papel do Enfermeiro na Prevenção do Risco de Trombose Venosa Associada ao Uso de Contraceptivos Hormonais Orais

Tendo em vista a Resolução 358 do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN (2009) no Artigo 2.º, o Processo de Enfermagem se organiza em cinco etapas interligadas: Histórico de Enfermagem, que tem por foco a coleta de informações acerca da história pessoal, familiar, comunitária e patologias anteriores do cliente; Diagnóstico de Enfermagem, que objetiva unir e interpretar as informações coletadas anteriormente e resultar em uma conclusão diagnóstica para que se consiga a resolução posterior dos problemas de enfermagem; Planejamento de Enfermagem, que determinará as ações, intervenções e objetivos desejados para a resolução final do caso analisado; Implementação de Enfermagem, que colocará em prática os pontos levantados na etapa anterior e por fim, a Avaliação de Enfermagem, um processo contínuo e sistemático da equipe de enfermagem que objetiva avaliar as respostas pessoais, familiares e comunitárias frente ao cuidado prestado durante a sistematização completa e determinar, ou não, mudanças.¹⁶

A resolução explica ainda, no parágrafo segundo do Artigo 1.º, que quando realizado em serviços ambulatoriais, como a atenção primária, o Processo de Enfermagem é também denominado, rotineiramente, de Consulta de Enfermagem.

Assim respaldado pela então resolução, o enfermeiro durante a consulta de Enfermagem será capaz de prevenir o surgimento de TVP orientando sobre os riscos e benefícios que cada contraceptivo carrega. Nessa consulta, a paciente terá seu planejamento familiar assistido e orientado pelo profissional, além de ter acesso à prevenção da TVP.¹⁷

O enfermeiro da atenção primária, ao realizar uma consulta de Enfermagem, respaldado pela Lei n.º 7.498 de 1986, educa, orienta e prescreve o contraceptivo hormonal oral ideal para cada paciente, e seu respectivo planejamento familiar e reprodutivo. Essa diligência é privativa do profissional de enfermagem defendida e explicada pela Resolução 690 de 2022 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).¹⁸

O profissional deve analisar de forma individualizada, com seu conhecimento não somente técnico mas também científico, os riscos que estão associados ao contraceptivo oral e seu uso prolongado.¹⁷

A prescrição deve ser feita após anamnese em que se realiza a coleta de dados sobre história clínica e necessidades da paciente, sendo acompanhada pelo profissional em consultas posteriores. É necessário realizar o planejamento, a união da prática assistencial com a educação em saúde e o acompanhamento individual e familiar para que se conheçam os fatores decisivos sobre a melhor escolha contraceptiva. Este primeiro acompanhamento, quando possível, é feito a partir do acolhimento à estas mulheres, quando se visa a excelência no desenvolvimento do planejamento familiar e sexual.¹⁹

O manejo da prescrição deve incluir eficácia, segurança e preferência de método. Durante a consulta, é importante salientar as características do método, como utilizá-lo e quais suas restrições. É de suma importância que a paciente seja acompanhada com frequência nos serviços de saúde, caso apresente sintomas de alerta após o início do tratamento contraceptivo.²⁰

Ressalta-se que o profissional deve ter conhecimento vasto sobre os tipos de anticoncepcionais para que consiga identificar, dentro das necessidades da paciente, o contraceptivo mais indicado para seu caso.²¹ Deve-se entrar com educação em saúde e orientações para alertar a paciente sobre os riscos associados ao uso prolongado dos contraceptivos combinados e explicar que estes podem privilegiar complicações como TEV e doenças coronarianas. Também é importante educar acerca dos benefícios e malefícios, efeitos colaterais e o risco análogo a combinação entre a pílula contraceptivo e maus hábitos de vida, como tabagismo e alcoolismo.²⁰

Sabe-se que o contraceptivo mais indicado para minimizar os riscos de desenvolvimento da TEV é aquele contendo somente progestagênio. Estudos apontam que o contraceptivo combinado, com progestagênio e o estrogênio sintético

dos ACHOs, como o etinilestradiol, aumenta em 3 a 4 vezes as chances de desenvolvimento da TEV, tendo em vista que estes diminuem os fatores anticoagulantes fisiológicos do corpo.⁸

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nesta revisão narrativa, compreende-se que os contraceptivos hormonais orais, especialmente os combinados, exercem influência no desenvolvimento e surgimento de novos casos de tromboembolismo venoso. Especialmente, o composto etinilestradiol, um estrogênio sintético presente nas pílulas anticoncepcionais combinadas, desempenha um papel prejudicial na hemostasia. Ele atua prejudicando os fatores de coagulação, favorecendo a protrombina e reduzindo a antitrombina e proteína S.

Destaca-se a notoriedade da participação da enfermagem no assunto, com a orientação, educação em saúde e prescrição adequada do contraceptivo ideal. É importante alertar o público feminino sobre os riscos da automedicação e seu uso prolongado, visto que os anticoncepcionais orais possuem acesso deliberado e, neste cenário, o uso indiscriminado sem prescrição e orientação aumenta a probabilidade do desenvolvimento de trombose venosa pelo uso de contraceptivos. Dessa forma, o enfermeiro exerce um papel fundamental na promoção da saúde da mulher por meio de suas práticas competentes, fornecendo instruções com precisão e clareza acerca do melhor contraceptivo em termos de dosagem e composição.

Quando o enfermeiro da atenção primária realiza uma consulta de enfermagem para auxiliar no planejamento familiar e reprodutivo, de forma abrangente e organizada, a paciente tem acesso ao conhecimento e à conduta prévia sobre contraceptivos, sendo capaz de identificar sinais de alerta que podem diferenciar e prevenir o TEV.

A continuidade das sínteses e publicações de estudos científicos atualizados e esclarecidos é valiosa para o cuidado e prevenção contínua do tromboembolismo venoso. É imprescindível que profissionais de saúde da atenção primária exerçam seu papel com excelência e se atualizem acerca do assunto, a fim de garantir o cuidado individual e integral das pacientes.

REFERÊNCIAS

1. Pompermaier C, Zanella GZ, Paludo E. Efeitos colaterais do uso dos contraceptivos hormonais orais: uma revisão integrativa. *Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Xanxerê*. 2021; 30;6:e27975–5.
2. Métodos contraceptivos na atenção básica. Salvador: Diretoria de Atenção Básica; 2023.
3. Oliveira ALML, Paschôa AF, Marques MA. Tromboembolismo venoso na mulher: novos desafios para uma velha doença. *J Vasc Bras*. 2020; 19:e20190148.
4. Pavani FM, Silva AB, Olschowsky A, Wetzel C, Nunes CK, Souza LB. Covid-19 and repercussions in mental health: a narrative review of literature. *ev. Gaúcha Enferm*. 2021; 42(esp):e20200188.
5. Oliveira ML, Oliveira FS. Usos não contraceptivos dos fármacos anticoncepcionais hormonais. *cmbio*. 2022; 31; 21(2):274–82.
6. Machado RB, Politano CA. Anticoncepcionais orais contendo somente progestagênio. Rio de Janeiro: Febrasgo; 2022.
7. Guazzelli CAF, Sakamoto LC. Anticoncepcional hormonal apenas de progestagênio e anticoncepção de emergência. *Femina*. 2020; 48(3):186–92.
8. Ferreira BBR, Paixão JA. A relação entre o uso da pílula anticoncepcional e o desenvolvimento da trombose venosa profunda no Brasil. *Artigos@*. 2021; 29:e7766.
9. Borges ALV, Gonçalves RFS, Chofakian CBN, Nascimento NC, Figueiredo RMMD de, Fujimori E, et al. Uso da anticoncepção de emergência entre mulheres usuárias de Unidades Básicas de Saúde em três capitais brasileiras. *Ciênc. saúde coletiva*. 2021;26(suppl 2):3671–82.
10. Silva GA, Pillati GRC, Piva R dal. Contraceptivos de emergência: uma revisão teórica do tipo narrativa para identificar evidências da farmacodinâmica e do uso desses medicamentos. *Rease*. 2021;7(10):1276-87.
11. Hilário TS, Mantovani VM, Aliti GB, Lucena AF, Rabelo SER. Trombose: análise de conceito como subsídio teórico para qualificar a prática clínica de enfermeiros. *Online Braz J Nurs*. 2022;21:e20226580.
12. Chindamo MC, Marques MA. Avaliação do risco de sangramento na profilaxia do tromboembolismo venoso. *J. Vasc. Bras*. 2021;20:e20200109.
13. Cardoso AJ, Martinez M, Duarte SI, Ferreira FS, Brasil TG, et al. Contraceptivos orais combinados e sua associação a eventos trombóticos. *Revista de trabalhos acadêmicos*. 2018; 2(4):1-12.
14. Almeida MJ, Guillaumon AT, Miquelin D, Joviliano EE, Hafner L, Sobreira ML, et al. Diretrizes de conceito, diagnóstico e tratamento da trombose venosa superficial. *J Vasc Bras*. 2019;18:e20180105

15. Cruz LR, Gomes LOS. Trombose relacionada ao uso de anticoncepcional: revisão integrada. *Textura*. 2021;15(1):20-31.
16. Resolução cofen N° 358/2009. Brasília: Cofen; 2009
17. Brandt GR, Oliveira APR, Burci LM. Anticoncepcionais hormonais na atualidade: um novo paradigma para o planejamento familiar. *RGS*. 2018;18 (1):54-62.
18. Resolução cofen. N ° 690/2022. Brasília: Cofen; 2022.
19. Rodrigues BS, Souza CS, Leite MER. Cuidados de enfermagem diante ao uso indiscriminado de anticoncepcionais de emergência: uma revisão integrativa. *Rsd*. 2022;11(13):e596111336008
20. Silva MG, Dos Montes BJ, Vitória MSM. Assistência de enfermagem frente aos riscos decorrentes do uso indiscriminado de contraceptivos hormonais no processo saúde-doença da mulher: trombose venosa profunda e acidente vascular encefálico [Monografia]. Paripiranga (BA): Centro Universitário Ages; 2022
21. Couto PLS, Vilela ABA, Gomes AMT, Ferreira LC, Neves MLP, Pereira SSC, et al. Evidências dos efeitos adversos no uso de anticoncepcionais hormonais orais em mulheres: uma revisão integrativa. *Enferm Foco*. 2020; 11(4):79-86 79 79.